

ВЛИЯНИЯ ИЗБЫТКА И НЕДОСТАТКА ТИРОКСИНА НА ОТДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ ПЛОДОВ И НОВОРОЖДЕННЫХ КРЫСЯТ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6354260>

Каримова Шаира Фатхуллаевна

канд. биол. наук, доцент,

кафедра медицинской и биологической химии, медицинской биологии, общей генетики Ташкентского педиатрического медицинского института, 100140, Республика Узбекистан, г. Ташкент, Юнусабадский район, ул. Богишамол 223,

Исмаилова Гулзира Оринбаевна

канд. хим. наук, доцент,

кафедра медицинской и биологической химии, медицинской биологии, общей генетики Ташкентского педиатрического медицинского института, 100140, Республика Узбекистан, г. Ташкент, Юнусабадский район, ул. Богишамол, 223

Авлиёхужаева Муниса

бакалавр,

Ташкентского педиатрического медицинского института, 100140, Республика Узбекистан, г. Ташкент, Юнусабадский район, ул. Богишамол, 223

Аннотация: *Исследовано развитие реакции тканей плодов и новорожденных крысят на избыток и недостаток тироксина, чувствительность мышечной ткани к инсулину, изменение α -глицерофосфатоксидазной активности митохондрий печени беременных самок и их плодов, а также новорожденных крысят. Показано, что если учесть факт поступления тиреоидных гормонов с молоком к сосункам, можно считать, что как дефицит тироксина в молоке, так и его избыток, приводит к заметным изменениям различных биохимических показателей у потомства.*

Ключевые слова: *щитовидная железа, лактация, α -глицерофосфатоксидаза, тиреоидэктомия, тиреотропная активность.*

Введение. Ранний неонатальный период – это ответственный для адаптации новорожденного отрезок жизни, период приспособления жизненно важных систем к внеутробному существованию. Нарушения в состоянии отдельных органов в этот период отражаются на последующем развитии потомства и на нормальном естественном вскармливании (4,5,6). Целью настоящей работы явилась оценка реакция тканей новорожденных крысят на функциональное состояние щитовидной железы лактирующей самки.

Материалы исследования. Опыты были проведены на беременных и лактирующих крысах, а также их потомстве. Исследовали развитие реакции тканей плодов и новорожденных крысят на избыток и недостаток тироксина, чувствительность мышечной ткани к инсулину, изменение α -глицерофосфатоксидазной активности митохондрий печени беременных самок и их плодов, а также новорожденных крысят. Альфа-глицерофосфатоксидазную активность митохондрий печени, полученных дифференциальным центрифугированием, измеряли поляриграфическим методом. Крысят-сосунков забивали на 1, 5, 10, 15, 17 и 21-й дни развития.

Результаты исследования. Тиреоидэктомия лактирующей крысы приводила к снижению содержания тироксина в молоке матери (1,2,3), а также в сыворотке крови крысят-сосунков и, наоборот, введение Т4 лактирующей матери в зависимости от дозы изменяло содержание тироксина как в молоке, так и в сыворотке крови новорожденных крысят. После тиреоидэктомии матери происходило заметное снижение концентрации глюкозы в крови с 81,0 до 62,0 мг/% и гликогена 1,0 до 0,336 г/% в печени у крысят. Введение тироксина лактирующей матери приводило к нормализации уровня глюкозы и гликогена у крысят. Тиреоидэктомия лактирующей самки приводила к снижению активности α -глицерофосфатдегидрогеназы в печени сосунков к 10-му дню жизни более чем на 50% по сравнению с контролем. В мышечной ткани (диафрагма), выделенных от потомства тиреоидэктомированных крыс, введение инсулина в среду инкубации не приводило ни к усилению потребления глюкозы, ни к увеличению синтеза гликогена. Введение Т4 лактирующей матери способствовало нормализации ответной реакции. Полученные данные свидетельствуют о снижении чувствительности диафрагмы крысят-сосунков от тиреоидэктомированных самок к инсулину.

Результаты исследования тиреотропной активности гипофиза показывают, что у крысят от тиреоидэктомированных матерей содержание тиреотропина несколько выше ($22,4 \pm 3,02$ %), чем от ложноперирированных самок ($18,8 \pm 2,74$ %). Тенденция к усилению тиреотропной функции гипофиза у крысят в опытной группе свидетельствует об участии гипофиза у крысят 3-8 дневного возраста в регуляции тиреоидного статуса.

Выводы. Таким образом, учитывая факт поступления тиреоидных гормонов с молоком к сосункам, можно считать, что как дефицит тироксина в молоке, так и его избыток, приводит к заметным изменениям различных биохимических параметров у потомства.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Каримова Ш.Ф., Юлдашев Н.М., Исмаилова Г.О. (2016) Некоторые аспекты возможности пищевой коррекции функции щитовидной железы «Молодой ученый» №1 (105), С. 99-101.
2. Каримова Ш.Ф., Юлдашев Н.М., Исмаилова Г.О., Нозимхожиева М.А. (2017) Чувствительность тиреоцитов растущих крыс к тиреотропному гормону гипофиза при различном йодном обеспечении. Журнал «Педиатрия» №1, С. 138-139.
3. Каримова Ш.Ф., Юлдашев Н.М., Исмаилова Г.О., Нишантаев М.К. (2015) Биохимия молока. Успехи современного естествознания. Москва, №9, часть 3. С. 422-429.
4. Lawrence, Ruth A., MD, Lawrence, Robert M., MD. (2015). Breastfeeding A Guide For The Medical Profession Seventh Edition. Elsevier Health Sciences.
5. Casabiell X, Piñeiro V, Tomé MA, Peinó R, Dieguez C, Casanueva FF (1997) Presence of leptin in colostrum and/or breast milk from lactating mothers: a potential role in the regulation of neonatal food intake. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism., 82 (12): 4270-4273. 10.1210/jc.82.12.4270. View article Google Scholar.
6. Dvorak, B. (2010). Milk Epidermal Growth Factor and Gut Protection. The Journal of Pediatrics, 156 (2 Suppl), S. 31–35.